

<http://doi.org/110.5281/zenodo.17294715>

urn:lsid:zoobank.org:pub:E2DE93AC-E3E6-4444-B703-BB60D534E392

ЖУКИ (INSECTA, COLEOPTERA) В ПРИМІЩЕННЯХ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

В. Г. Коритнянська¹ і О. М. Дрогваленко²¹ Національний науково-дослідний реставраційний центр України, Одеська філія, пр. Вознесенський, 7, Одеса 65007, УкраїнаORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5677-7669>

E-mail: korvictori@ukr.net

² Музей природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, вул. Трінклера, 8, Харків 61058, УкраїнаORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9855-8421>

E-mail: triplaxxx@ukr.net

Коритнянська, В. Г., Дрогваленко, О. М. Жуки (Insecta, Coleoptera) в приміщеннях музейних закладів України. — В статті вперше наведено дані щодо видового різноманіття представників ряду твердокрилих, або жуків (Insecta, Coleoptera), знайдених під час проведення в 2015–2025 рр. ентомологічних обстежень приміщень та музейних предметів 21 музейного закладу України. Зареєстровані жуки належали до 20 родин, з них найбільш чисельними за кількістю виявлених видів були родини Dermestidae (11), Latridiidae (9) та Ptinidae (7). Інші налічували: Carabidae, Curculionidae та Scarabaeidae (по 4 види), Chrysomelidae та Laemophloeidae (по 3), Cleridae, Coccinellidae, Endomychidae та Tenebrionidae (по 2), решта — по 1 виду. Загалом, протягом усього періоду досліджень в приміщеннях музейних закладів України ідентифіковано 60 видів жуків з 47 родів. З них, згідно з поділом артропод — мешканців музейних приміщень (Brokerhof et al., 2007; Коритнянська, Полчанінова, 2022), 23 види належали до груп «музейні шкідники» (borers та biters), 22 — до групи «residents II», 11 — до групи «visitors». Серед знайдених жуків, окрім «традиційних» для музеїв видів музейних шкідників (Dermestidae, Ptinidae), були також зареєстровані: *Hexarthrum exiguum* (Boheman, 1838), міркеофільний вид жуків-пліснявоїдів *Cholovocera balcanica* (Karaman, 1936), *Holoparamecus depressus* Curtis, 1833, дев'ять видів жуків-сховників з родини Latridiidae (знахідки *Dienerella costulata* (Reitter, 1877) є першою реєстрацією виду в Україні), представники родин Carabidae, Staphylinidae, Scarabaeidae та ін. Список видів жуків доповнено коментарями щодо поширення окремих представників ряду Coleoptera в музеях України, їх участі в процесах пошкодження музейних предметів, особливостей біології розвитку тощо.

Ключові слова: твердокрилі; шкідники; пошкодження; умови зберігання; ентомологічне обстеження; музейний предмет.

Korytnianska, V. G. & Drovalenko, A. N. Beetles (Insecta, Coleoptera) in the Premises of Museum Institutions of Ukraine. — This article presents the first data on the species diversity of beetles (Insecta, Coleoptera) found during entomological surveys of the premises and museum objects of 21 museum institutions in Ukraine conducted between 2015 and 2025. The recorded beetles belong to 20 families. The most species-rich families identified were Dermestidae (11 species), Latridiidae (9), and Ptinidae (7). Other represented families included Carabidae, Curculionidae, and Scarabaeidae (4 species each); Chrysomelidae and Laemophloeidae (3 each); and Cleridae, Coccinellidae, Endomychidae, and Tenebrionidae (2 each). The remaining families were represented by one species each. In total, 60 beetle species from 47 genera were identified across the surveyed museum institutions during the entire research period. According to the classification of arthropod inhabitants of museum premises (Brokerhof et al., 2007; Korytnianska, Polchaninova, 2022), 23 species belong to the “museum pests” group (borers and biters), 22 species to the “residents II” group, and 11 species to the “visitors” group. In addition to the species traditionally recognized as museum pests (Dermestidae, Ptinidae), the survey also registered: *Hexarthrum exiguum* (Boheman, 1838), the myrmecophilous handsome fungus beetle *Cholovocera balcanica* (Karaman, 1936), *Holoparamecus depressus* Curtis, 1833, and nine species of minute brown scavenger beetles from the family Latridiidae (with the finding of *Dienerella costulata* (Reitter, 1877) marking the first recorded registration of this species in Ukraine). Other significant registrations include representatives of the families Carabidae, Staphylinidae, and Scarabaeidae. The comprehensive list of beetle species is supplemented with comments on the distribution of individual Coleoptera representatives in Ukrainian museums, their role in the damage of museum objects, features of their developmental biology, and other relevant observations.

Key words: Coleoptera; pests; damage; storage conditions; entomological examination; museum object.

Вступ

Основні положення щодо біологічного режиму зберігання музейних предметів в музейних закладах (зокрема, і частина, присвячена ентомологічній безпеці) викладені в «Інструкції по учёту и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР» (Інструкція..., 1984). Крім цього, пи-

танням всебічного вивчення артропод — мешканців музейних закладів України, присвячено низку публікацій вітчизняних ентомологів, зокрема, загальним відомостям щодо їх видового різноманіття (Сінгаєвський, 2009; Бідзіля, 2016; Коритнянська, 2018, 2019; Коритнянська, Полчанінова, 2022; Коритнянська,

2023 в), розробці методик проведення ентомологічного обстеження музейних приміщень та предметів, що в них зберігаються, ідентифікації основних видів музейних шкідників (Бідзіля, Митківська, 2016; Бідзіля, 2019; Коритнянська, 2023 б), методам діагностики, боротьби та профілактики пошкодження цими організмами творів мистецтва і культури (Захист..., 2007; Коритнянська, 2013; Проскурняков, 2013; Осьмак, 2013 а, б; Марченко, 2015; Бідзіля, Митківська, 2016; Бідзіля 2018, 2019; Korytnianska, 2021; Андрішин, 2023; Коритнянська, 2023 а). В окремих статтях також наведені дані про цікаві знахідки музейної ентомології (Коритнянська, Бідзіля, 2016; Коритнянська, Бідзіля, 2017; Коритнянська, 2024), особливості біології розвитку справжньої молі *Tinea dubiella* (Stainton, 1859) (Lepidoptera, Tineidae) (Коритнянська, 2016) та знахідку в музейному закладі Одеси нового для території України виду жука-пліснявоїда з родини Endomychidae (Дрогваленко, Коритнянська, 2020).

Жуки (Insecta, Coleoptera) — мешканці музейних приміщень, ніколи не були предметом спеціального вивчення в Україні. Тим часом окремі представники ряду (види з родин Ptinidae, Dermestidae та ін.) є шкідниками музейних предметів, інші — можуть використовуватися в царині біологічного методу боротьби зі шкідниками музейних колекцій (Frazier et al., 1981; Haustein et al., 2019; Paul et al., 2008; Plarre et al., 2022; Коритнянська, 2023 а) та як організми-індикатори незадовільних умов зберігання творів мистецтва і культури в музейних закладах (Identifying..., 2008; Querner, 2015; Notton, 2018).

Згідно з Брокергофом (Brokerhof et al., 2007), усі артроподи — мешканці музейних приміщень, належать до чотирьох груп: 1) музейні шкідники, що проникають всередину музейного предмету (borers), наприклад, личинки точильників; 2) музейні шкідники, що порушують цілісність поверхні предмета, але не заглиблюються в його шари (biters), наприклад, личинки жуків-шкіроїдів або гусениці справжніх молей; 3) постійні мешканці музейних приміщень (residents), які здатні жити складовими музейних предметів, але не живуть безпосередньо в/на творі, наприклад, лусочниці, таргани, сіноїди; 4) випадкові види (visitors), зокрема, мухи, бджоли та ін. Пізніше Коритнянська та Полчанінова (2022) запропонували поділити групу «residents» на підгрупи: «residents I», до якої були віднесені постійні мешканці музейних приміщень, які здатні жити складовими музейних предметів, та «residents II» — постійні мешканці музейних приміщень, які за жодних умов не живляться складовими музейних предметів. До останньої групи були віднесені численні хижаки та сапротрофи, наприклад, павуки, кліщі, мурахи, жуки-сховники (Latridiidae), пліснявоїди (Endomychidae), сховоїди (Cryptophagidae) та ін., які в умовах музейного зберігання є найбільш сталим «ядром» видового різноманіття артропод-мешканців музейних приміщень та наочно репрезентують різно-

манітні недоліки і порушення режиму зберігання музейних колекцій.

Матеріал та методи

Імаго та личинки жуків були зібрані протягом 2015–2025 рр. під час проведення ентомологічних обстежень приміщень та музейних предметів 21 музейного закладу України, а саме:

Волинська область:

Музей волинської ікони (м. Луцьк) (приміщення фондів, 2018 р.) (далі – МВІ).

Миколаївська область:

Миколаївський обласний краєзнавчий музей (експозиційні приміщення, 2017 р.) (МОКМ).

Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна (приміщення фондів, 2019 р.) (МОХМ ім. В.В. Верещагіна).

Одеська обл.:

Арцизький історико-краєзнавчий музей (експозиційні зали, 2022 р.) (м. Арциз, Болградський р-н) (АІКМ);

Білгород-Дністровський краєзнавчий музей (приміщення фондів та експозиції «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я», 2021 р.) (БДКМ);

Ізмаїльський історико-краєзнавчий музей Придунав'я (приміщення фондів, 2017–2018 та 2022 рр.) (ІКМП);

Ізмаїльський військово-історичний музейний комплекс (стара назва — Ізмаїльський історичний музей ім. О.В. Суворова) (приміщення фондів, 2017–2019 та 2022 рр.) (ІВІК);

Меморіальний музей О.С. Пушкіна, філія Одеського літературного музею в м. Одесі (виставкові та експозиційні зали, 2020 р.) (ММ О.С. Пушкіна);

Меморіальний музей К.Г. Паустовського, філія Одеського літературного музею в м. Одесі (експозиційні зали та робочі кімнати співробітників закладу, 2020 р.) (ММ К.Г. Паустовського);

Музей образотворчих мистецтв ім. О. Білого, м. Чорноморськ (приміщення фондів, 2023 р.) (МОМ ім. О. Білого);

Обласний центр естетичного виховання ім. Ємілії Євдокимової, м. Ізмаїл (приміщення фондів, 2022 р.) (ОЦЕВ ім. Ємілії Євдокимової);

Одеська філія Національного науково-дослідного реставраційного центру України (приміщення фондів (кабінет № 29), ізолятора (каб. № 17), тимчасових ізоляторів (каб. № 16 та 28), робочі кабінети науковців (каб. № 21–22) та художників-реставраторів станкового олійного та темперного живопису (каб. № 1, 3, 4), графічних творів і творів з текстилю (каб. № 2), столярна майстерня (каб. № 30), 2015–2025 рр.) (ОФ ННДРЦУ);

Одеський історико-краєзнавчий музей (приміщення фондів, 2018–2019, 2023, 2025 рр.) (ОІКМ);

Одеський літературний музей (ОЛМ) (приміщення фондів, 2016 та 2020 рр.);

Одеський музей західного і східного мистецтва (приміщення фондів, 2018–2023 рр.) (ОМЗіСМ);

Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О.В. Блещунова (експозиційні (2018 р.) та виставкові (2019 р.) зали) (ОММОК ім. О.В. Блещунова);

Одеський національний художній музей (приміщення фондів, 2020, 2022, 2024 рр.) (ОНХМ);

Саратський історико-краєзнавчий музей (експозиційні приміщення, 2021 та 2023 рр.) (сел. Сарата, Білгород-Дністровський р-н) (СІКМ);

Татарбунарський історико-краєзнавчий музей (експозиційні зали, 2022 р.) (м. Татарбунари, Білгород-Дністровський р-н) (ТІКМ).

Херсонська область:

Херсонський обласний краєзнавчий музей (приміщення фондів, 2020 р.) (ХОКМ);

Херсонський обласний художній музей ім. О.О. Шовкуненка (приміщення фондів, 2020–2021 рр.) (ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка).

Ентомологічне обстеження приміщень в музейних закладах проводили за методикою «Проведення ентомологічного обстеження музейних приміщень» (Коритнянська, 2023 б). Ентомологічне обстеження музейних предметів здійснювали на вимогу зберігача та/або художника-реставратора під час обстеження предмета, як в музейному закладі, так і на базі ОФ ННДРЦУ в день його надходження на тимчасове зберігання або під час проведення консерваційно-реставраційних заходів тощо. Обстеження музейних предметів проводили згідно з методичними рекомендаціями «Захист музейних предметів від пошкоджень комахами» (Бідзіля, Митківська, 2016).

У списку знайдених видів жуків зазначено: назву музейного закладу, тип та/або номер приміщення, дату збирання, кількість екземплярів, якщо було визначено — стать. Жуки, знайдені в зразках живими, позначені літерою «ж», імаго, «отримані» в результаті дорошування в лабораторії ОФ ННДРЦУ — літерою «д», усі інші — віднайдені мертвими. В усіх випадках, якщо не наведено інакше, жуки знайдені в зразках, відібраних з підлоги. Матеріал, якщо не вказано інакше, зібрано В.Г. Коритнянською. У разі виявлення жуків під час ентомологічного обстеження музейного предмету вказано: заклад, в якому проведено обстеження предмету, місце в/на предметі, де саме було знайдено комаху, назву твору, назву музейного закладу, де зберігається предмет (якщо установа інша), дату збирання, кількість екземплярів, якщо було визначено — стать, ПІБ збирача, якщо це не В.Г. Коритнянська.

Переважаючу кількість видів визначено О.М. Дрогваленком та В.Г. Коритнянською. У зв'язку з незадовільним станом окремих екземплярів жуків, ідентифікація їх інколи була можлива лише до певного таксономічного рангу (роду, родини). Назви видів жуків наведено за *Catalogue of Palaearctic Coleoptera* (2007, 2010, 2015, 2016, 2017, 2020 а, б) та *Cooperative catalogue of Palaearctic Coleoptera. Curculionoidea* (2023), назви й авторів видів грибів — за *Index Fungorum* (2025). Перелік видів деяких родин доповнено коментарем з відомостями щодо поширення в музейних закладах України виявлених комах, їх ролі в процесах руйнації музейних предметів, ін.

Окремі, виявлені в зразках екземпляри жуків з родин *Cryptophagidae*, *Curculionidae*, *Endomychidae*, *Laemophloeidae*, *Latridiidae*, *Мусцетейidae*, *Ptinidae* та *Silvanidae*, зберігаються в ентомологічній колекції Музею природи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (KUMN).

Результати та обговорення

Знайдені в приміщеннях музейних закладів України та на/в музейних предметах жуки належали до 20 родин, з них найбільш чисельними за кількістю зареєстрованих видів були родини *Dermestidae* (11), *Latridiidae* (9) та *Ptinidae* (7). Інші налічували: *Carabidae*, *Curculionidae* та *Scarabaeidae* (по 4 види), *Chrysomelidae* та *Laemophloeidae* (по 3), *Cleridae*, *Coccinellidae*, *Endomychidae* та *Tenebrionidae* (по 2), решта — по 1 виду. Загалом, протягом усього періоду досліджень в приміщеннях музейних закладів України та на/в музейних предметах з їх колекцій, було виявлено 60 видів жуків з 47 родів.

Згідно з поділом артропод — мешканців музейних приміщень (Brokerhof et al., 2007, Коритнянська, Полчанінова, 2022), 23 види належали до груп «музейні шкідники» (borers та biters), 22 — до групи «residents II», 11 — до групи «visitors». Види з родин *Carabidae*, *Elaterridae* та *Staphylinidae* мали невизначений статус (встановлення їх приналежності до будь-якої групи потребує проведення подальших спостережень). Цікаво, що серед виявлених представників групи «музейні шкідники» («borers» та «biters») лише незначна частка видів, а саме: *Gibbium boieldieu* Levrat, 1857, *Anobium punctatum* (De Geer, 1774), *Cacotemnus rufipes* (Fabricius, 1792), *Oligomerus ptilinoides* (Wollaston, 1854), *Stegobium paniceum* (Linnaeus, 1758), *Lasioderma serricorne* (Fabricius, 1792), *Acanthoscelides obtectus* (Say, 1831) та личинки невизначених до виду жуків-шкіроїдів з роду *Anthrenus* — дійсно пошкоджували музейні предмети, решта — поводити себе в музейних приміщеннях, як представники групи «residents I».

Серед виявлених в приміщеннях музейних закладів України жуків зареєстровані представники різних екологічних груп, зокрема, біля 30% від загальної кількості знайдених видів твердокрилих становили гігрофіли, за характером живлення з-поміж зареєстрованих представників ряду *Coleoptera* були хижаки (біотрофи), сапротрофи, міцетофаги (облігатні та факультативні мікроміцетофаги склали близько 26% від загальної кількості виявлених видів), ксилофаги, фітофаги, за способом взаємозв'язку з іншими живими організмами: синантропні види та мірмекофіли.

АНОТОВАНИЙ СПИСОК ВИДІВ ЖУКІВ, ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В ПРИМІЩЕННЯХ МУЗЕЙНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ ТА НА/В МУЗЕЙНИХ ПРЕДМЕТАХ З ЇХНІХ КОЛЕКЦІЙ (2015–2025 pp.)

ІМАГО

CARABIDAE

Agonum gracilipes (Duftschmid, 1812)

Матеріал. БДКМ, приміщення експозиції «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я»: № 1, 09.06.2021, 1 екз.; там само, № 2, 09.06.2021, 2 екз.

Amara ovata (Fabricius, 1792)

Матеріал. ХОКМ, фондосховище «Фонди № 12», 08.10.2020, 3 екз.

Amara sp.

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, каб. № 17, 22.03.2020, 1 екз.

Harpalus rufipes (De Geer, 1774)

Матеріал. ШКМП, фондосховища: № 4, 08.05.2018, 1 екз.; там само, № 5, 08.05.2018, 3 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 28, 21.07.2022, на підвіконні, в ловчих тенетах павуків, 3 екз.; там само, 19.09.2023, на підвіконні, 7 екз.; там само, на підлозі, 66 екз. (рис. 1); там само, 10.05.2024, 9 екз.

Рис. 1. Відібрані зі зразка з підлоги імаго *H. rufipes*, кабінет № 28, ОФ ННДРЦУ.

Carabidae gen. spp.

Матеріал. БДКМ, приміщення експозиції «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я», № 1, 09.06.2021, 14 екз.; там само, № 2, 09.06.2021, 4 екз.; ММ К.Г. Паустовського, експозиційна зала № 2, 15.07.2020, 3 екз.; ОЛМ, фондосховище № 3, 29.07.2020, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 2, 09.08.2021, 1 екз.; там само, № 16, на підвіконні, 03.11.2022, 4 екз.; там само, № 17, 19.11.2021, 1 екз.; там само, № 29, 16.06.2019, 1 екз.; там само, 21.07.2020, 1 екз.; там само, 30.04.2024, 1 екз.; там само, № 30, 28.05.2024, 1 екз.; ОЦЕВ ім. Емілії Євдокимової, фондосховище «Скульптура», 24.08.2022, 2 екз.; СІКМ,

експозиційна зала № 1, 06.10.2021, 1 екз.; там само, № 4, 06.10.2021, фрагменти імаго; ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка, фондосховище «Нові фонди», 09.10.2020, 1 екз.; там само, 07.07.2021, 1 екз.; там само, клейова пастка, 6 екз.

Коментар. Як видно з наведеного переліку, жуки-туруни були знайдені в дев'яти музейних закладах, що вказує на їх відносно високу поширеність в приміщеннях музеїв. Характерно, що за весь період досліджень, в жодному музеї не були виявлені личинки цих жуків. Отже, в приміщення більшості музеїв потрапляють саме дорослі комахи цієї родини. Більшість видів турунів мають позитивний фототаксис, і, найвірогідніше, потрапляли до приміщень приваблені світлом або шукаючи схованки для зимової діпаузи. Звертає увагу випадок масової загибелі фонового для України виду *H. rufipes* в Одеській філії ННДРЦУ (каб. № 28) в вересні 2023 р. та доволі значна кількість турунів, знайдених в одному з приміщень експозиції «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я» БДКМ. Наведені дані доповнюють вже існуючі дані про видовий склад та розповсюдження представників родини Carabidae в урбоценозах.

CHRYSOMELIDAE

Acanthoscelides obtectus (Say, 1831)

Матеріал. СІКМ, експозиційна зала № 1, 26.04.2023, поробка з зерна та рослинної сировини «Повітряний млин», ж, багато.

Phaedon cochleariae (Fabricius, 1792)

Матеріал. БДКМ, експозиція «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я», приміщення № 4, 09.06.2021, 1 екз.

Phyllotreta sp.

Матеріал. ОМЗіСМ, фондосховище № 3, 15.05.2018, 1 екз.

Коментар. Представники родини Chrysomelidae є здебільшого «випадковими» для приміщень музеїв видами комах. Винятком є зерноїди, розвиток яких може відбуватися в різноманітному насінні у складі творчих поробок, аплікацій тощо, якими, зазвичай, прикрашені експозиції багатьох «провінційних» краєзнавчих музеїв. Отже, в даному випадку повсюдно поширений шкідник зернобобових культур *A. obtectus* (Hagstrum, Phillips & Cuperus, 2012) виявився шкідником музейного предмету.

CLERIDAE

Korynetes caeruleus (De Geer, 1775)

Матеріал. МВІ, фондосховище № 3, на підвіконні, 27.10.2018, 2 екз.; СІКМ, експозиційна зала № 5, на підвіконні, 26.04.2023, 1 екз.

Коментар. Імаго та личинки жуків-строкоток є хижаками, що живляться, зокрема, й личинками жуків-точильників. Відповідно, їх доволі часто можна зустріти в будівлях, де огорожувальні і сполучні конструкції,

меблі та інші вироби з цільної деревини уражені цими шкідниками. У зв'язку з цим, протягом останніх років тривають дослідження щодо можливості використання *K. caeruleus* (та інших представників родини Cleridae, загалом) як агента біологічного методу боротьби проти меблевого точильника в музеях (Haustein et al., 2019; Plarre et al., 2022).

Виявлення в музейному закладі жуків-строкоток може свідчити про існування в ньому активного осередку розвитку точильників. Поряд з цим, шукаючи здобич в старих личинкових ходах музейних предметів, личинки строкоток іноді спричиняють осипи бурового борошна (інколи доволі інтенсивні), що може помилково сприйматися музейниками як ознаки наявності в предметі активного осередку розвитку жуків-ксилофагів (Бідзіля, 2019).

Причиною осипів бурового борошна можуть бути також і деякі види ос та бджіл, зокрема, випадок облаштування гнізда *Pemphredon inornata* Say, 1824 (Нупенортєга, Crabronidae) в старому льотному отворі жука-точильника в основі ікони «Святий Афанасій — Патріарх Олександрійський» із зібрання ПКМП спостерігався нами влітку 2015 р. безпосередньо на робочому місці художника-реставратора в ОФ ННДРЦУ (каб. № 1) (Коритнянська, Бідзіля, 2016).

COCCINELLIDAE

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758)

Матеріал. ТІКМ, «Лекційна зала», 14.10.2022, 1 екз.

Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758)

Матеріал. ММ О.С. Пушкіна, експозиційна зала № 3, 09.07.2020, 1 екз.

Coccinellidae gen. spp.

Матеріал. ОМЗіСМ, фондосховище № 3, 18.10.2019, 1 екз.; там само, 25.05.2021, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб.: № 28, на підвіконні, 19.09.2023, 1 екз.; там само, № 29, на підвіконні, 08.08.2018, 1 екз.; ТІКМ, «Лекційна зала», на підвіконні, 14.10.2022, 1 екз.; там само, експозиційна зала «Історія села», 14.10.2022; 1 екз.

Коментар. Зазвичай, сонечки є «випадковими» для приміщень музеїв видами комах, проте інколи

вони, певно, залітають в них в пошуках місць на зимівлю. Загалом, знахідки сонечок та інших «випадкових» видів є свідченням недостатньої ізоляції музейних приміщень від навколишнього середовища. Інший можливий шлях потрапляння представників родини Coccinellidae в музейні заклади — випадкове занесення музейниками вже сплячих жуків разом з предметами та виробами.

CRYPTOPHAGIDAE

Cryptophagus dentatus (Herbst, 1793)

Матеріал. ОНХМ, фондосховище № 3, 26.09.2024, 1 екз.

Cryptophagus spp.

Матеріал. ОНХМ, фондосховище № 3, 26.09.2024, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, у складі забруднень під шпугу ікони «Зішестя в пекло» із зібрання МОХМ ім. В.В. Верещагіна, 17.02.2022, 1 екз., 1 ♀.

Коментар. Трофічні уподобання жуків-сховодів дозволяють використовувати їх, поряд з представниками родин Endomychidae, Latridiidae, Mucetaeidae та Tenebrionidae, як організми-індикатори наявності в приміщенні музейного закладу осередків розвитку мікроскопічних грибів (на різноманітних поверхнях та в/на музейних предметах, ступінь інтенсивності розвитку мікроміцетів: від окремих мікроколоній до значних за площею осередків розвитку), що свідчить про загальні порушення температурно-вологісного режиму зберігання (у бік підвищення відносної вологості повітря) та/або наявності в приміщенні зон мікроклімату, що характеризуються підвищеним вологовмістом.

CURCULIONIDAE

Archeophloeus inermis (Boheman, 1842)

Матеріал. ПКМП, фондосховище, 23.08.2022, 1 екз.

Hexarthrum exiguum (Boheman, 1838) (рис. 2–3)

Матеріал. БДКМ, експозиція «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я», приміщення № 1, 09.06.2021, 1 екз.; ПКМП, фондосховища, № 2, 11.09.2017, багато; там само, № 4, 08.05.2018,

Рис. 2–3. *Hexarthrum exiguum*: 2 — у зразку з підлоги (під час масового виплоду), кабінет № 29, ОФ ННДРЦУ; 3 — імаго на брусках сосни, вирощування в лабораторії ОФ ННДРЦУ.

3 екз.; там само, № 5, 08.05.2018, 2 екз.; ІВІК, фондосховище № 4, 26.11.2019, 2 екз.; ОМЗіСМ, фондосховище № 3, 15.05.2018, 2 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 16, 28.06.2022, ж, помірно; там само, № 17, 19.11.2021, 1 екз.; там само, № 21, 16.08.2018, на підвіконні, тубус з щільного картону, ж, помірно; там само, № 29, 26.07.2015, ж, багато; там само, 13.05.2016, ж, багато (рис. 2–3); там само, 25.07.2017, ж, багато; там само, 29.03.2018, ж, багато; там само, 02.05.2018, ж, багато; там само, 02.07.2018, ж, поодинокі; там само, 01.07.2020, ж, поодинокі; там само, 19.05.2021, ж, багато; там само, 09.08.2021, поодинокі; там само, 03.06.2022, ж, поодинокі; там само, 15.05.2023, на підвіконні, ж, багато; там само, 30.04.2024, ж, помірно; там само, 30.04.2025, клейова пастка, 16 (з них 5 ж); там само, № 30, 28.05.2024, 3 екз.; СІКМ, експозиційний зал № 1, 06.10.2021, 1 екз.; там само, № 4, 26.04.2023, 1 екз. (в павутинні); там само, № 5, на підвіконні, 26.04.2023, 1 екз.; там само, № 6, 06.10.2021, 1 екз.; ХОКМ, фондосховище № 33/2, 08.10.2020, 1 екз.; там само, № 24, 08.10.2020, 1 екз.; ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка, фондосховище «Скульптура», 09.10.2020, 1 екз.

Otiiorhynchus sp.

Матеріал. МВІ, фондосховище № 1, 27.10.2018, 1 екз.

Sitophilus granarius (Linnaeus, 1875)

Матеріал. ОІКМ, фондосховище № 4, 17.10.2018, 1 екз.; СІКМ, 26.04.2023, експозиційна зала № 1, на дні буфету, 7 екз.; там само, № 4, 1 екз.

Curculionidae gen. spp.

Матеріал. БДКМ, експозиція «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я», приміщення № 1, 09.06.2021, 1 екз.; ІПКМП, фондосховище № 5, 08.05.2018, 1 екз.; ММ К.Г. Паустовського, робочий кабінет, 15.07.2020, 1 екз.; ОНХМ, фондосховище № 3, 26.09.2024, 3 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 28, на підвіконні, 21.07.2022, 1 екз.; там само, № 29, 26.01.2021, 1 екз.; там само, № 30, 28.05.2024, 1 екз.

Коментар. *H. exiguum* здатні до пошкодження рухомих пам'яток мистецтва та культури, проте, зважаючи на їх потреби до значного вологовмісту в місцях розвитку, колонізація музейних предметів цими комахами в умовах сучасного музею — явище вкрай рідкісне. Поряд з цим, протягом зазначеного періоду досліджень знахідки довгоносиків-трухляків були зареєстровані в приміщеннях восьми музейних закладів, що, зважаючи на відсутність осередків розвитку трухляків в/на творах, може вказувати на ураження цими комахами целюлозо- та лігнінвмісних матеріалів у складі конструктивних елементів приміщень будівлі та ін. (наприклад, ймовірно місце розвитку *H. exiguum* в фондосховищі ІПКМП — дошки підлоги, в ОМЗіСМ — дерев'яні підвіконня та паркет в зоні періодичного протікання даху, в окремих залах СІКМ — візуально помітне пошкодження гниллю деревинно-волокнистої плити (далі — ДВП) або дощок підлоги під лінолеумом). Зауважимо, що в результаті подальших спостережень активні осередки розвитку трухляків в усіх вищезазначених музейних закладах (за винятком ОФ ННДРЦУ) виявлені не були.

Єдиний достеменно відомий осередок розвитку *H. exiguum* був зареєстрований в ОФ ННДРЦУ на цокольному поверсі будівлі в кабінеті № 29 в підлозі (в ДВП під лінолеумом, 2012 р.) та у підвалі (колишнє пошкодження дерев'яної драбини виявлено в 2018 р.). Крім того, в кабінеті № 22 було зареєстровано пошко-

дження трухляками тубуса з щільного картону, що лежав нерухомо протягом тривалого часу на підвіконні (рис. 4).

Багаторічні спостереження за розвитком популяції *H. exiguum* в ОФ ННДРЦУ (до 2025 р. включно) дозволили зробити деякі висновки, зокрема, про те, що наявність осередку розвитку цих комах в музейному приміщенні, особливо в період масового виплоду жуків, призводить до низки негативних явищ, а саме:

1) суттєвого погіршення санітарно-гігієнічного стану приміщення через збільшення вмісту життєздатних колонієутворювальних одиниць (КУО) бактерій і мікроскопічних грибів у повітрі (більше рекомендованих значень в три та більше разів);

2) підвищення ступені контамінації музейних предметів життєздатними КУО бактерій і грибів, які осідають на твори не тільки з повітря, а й потрапляють на них з лапок та черевця трухляків (рис. 5–6), коли ті заповзають та згодом доволі активно пересуваються поверхнею предмета (в період масового виплоду *H. exiguum* не літали, проте активно повзали по підлозі, а також підіймались (частина імаго) по стінах і музейному обладнанні/предметах на висоту до 1–1,5 м);

3) приваблення та підвищення кількості хижих артропод (павуків, скутігер, хижих кліщів з родини Trombiculidae та ін.). Крім того, мертві імаго *H. exiguum* слугували живильним субстратом для численних сапротрофів, зокрема, в покладах мертвих трухляків неодноразово реєстрували живих личинок жуків-шкіроїдів та гусениць справжніх молей, а в умовах високих значень відносної вологості повітря скупчення загиблених жуків перетворювалися на осередки масового розвитку мікроскопічних грибів (рис. 7) та кліщів (Tarsonemidae, Acaridae, Mesostigmata: Uropodina, ін.);

4) значного забруднення підлоги, повітря і музейних предметів (через місця пошкодження лінолеуму) потертю з суміші мікрофрагментів ДВП, залишків життєдіяльності (екскрементів та ін.) *H. exiguum* та ін.

З кишечнику імаго *H. exiguum* були виділені живі нематоди (каб. № 29, виплід 2017 р., Коритнянська В.Г.) та ізолювано методом посіву на поживне середовище агар Чапека-Докса з глюкозою 10 видів мікроскопічних грибів з класів Zygomycetes (1 вид), Nuromycetes (8) та Agonomycetes (1) (каб. № 29, виплід 2018 р., Коритнянська В.Г.). Серед зареєстрованих мікроміцетів: *Acremonium charticola* (Lindau) W. Gams, *Alternaria alternata* (Fr.) Keissl., *Aspergillus candidus* Link, *A. flavus* Link, *A. versicolor* (Vuill.) Pitt & A.D. Hocking, *A. sydowii* (Bainier & Sartory) Thom & Church, *Aspergillus* spp., *Cladosporium cladosporioides* (Fresen.) G.A. de Vries, *Cladosporium* spp., *Penicillium* spp., *Rhizopus* sp., *Trichoderma aureoviride* Rifai та *Sterilia mycelia* (dark).

В 2018–2019 рр. з кишечнику довгоносиків-трухляків (каб. № 29, виплід жуків 2018 р.) було ізолювано 36 штамів аскоміцетових дріжджів. Більшість з них належали до двох груп: неспорують ферментуючі

Рис. 4–7. *Hexarthrum exiguum*: 4 — тубус з картону, пошкоджений жуками, кабінет № 22, ОФ ННДРЦУ; 5–6 — розвиток мікроскопічних грибів та бактерій при підсаджуванні двох живих жуків *H. exiguum* в чашку Петрі з поживним середовищем: 5 — агар Чапека-Докса з глюкозою, 6 — м'ясо-пептонний агар; 7 — розвиток *Aspergillus* sp. на імаго *H. exiguum*, клейка стрічка, каб. № 29, ОФ ННДРЦУ, 22.09.2020 р.

дріжджі роду *Candida* (ймовірно, класи *Sugiyamaella*) (13 штамів), здатні до повільної ферментації целюлози, та не ферментуючі дріжджі *Ogataea* sp., які персистентно утворювали аскоспори овальної форми (14 штамів). Ще три штами були віднесені до базидіоміцетових родів дріжджів. Зауважимо, що жодний з ізолюваних штамів не проявляв целюлазної та ксиланазної активності. Виразу або слабку β -глюкозидазну активність щодо арбутину виявляли майже усі штами. Протеолітичні властивості (гідроліз желатини) спостерігали у половині ізолюваних штамів (базидіоміцетові дріжджі) та представників групи спороутворюючих дріжджів *Ogataea* sp. Естеразна активність була притаманна лише 25% ізолюваних штамів (дані ст. н. співр. відділу фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України Яневої О.Д.).

Sitophilus granarius належить до групи специфічних комірних шкідників, які потенційно здатні пошкоджувати архіви, бібліотечні збірки, природничі колекції та ін. (Тоскіна, Проворова, 2007). В зареєстрованих нами випадках, комахи цього виду потрапили в музей-

ні заклади випадково або були, певно, занесені туди вже з предметом (СИКМ).

Інші, невизначені до роду та виду довгоносики, належали здебільшого до шкідників рослин. Знахідки їх в приміщеннях музеїв є свідченням недостатньої ізоляції останніх від навколишнього середовища, крім того, жуки-фітофаги можуть бути занесені в заклад співробітниками музеїв з городиною та на фруктах.

DERMESTIDAE

Anthrenus flavipes (LeConte, 1854)

Матеріал. ОЛМ, фондосховище № 3, 29.07.2020, д, 1 екз. ОФ ННДРЦУ, каб. № 2, 09.08.2021, 2 екз.

A. museorum (Linnaeus, 1761)

Матеріал. МВІ, фондосховище № 3, на підвіконні, 27.10.2018, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, фондосховище, 08.08.2018, д, 1 екз.; там само, 08.05.2019, д, 1 екз.

A. scrophulariae (Linnaeus, 1758)

Матеріал. МВІ, фондосховище № 3, на підвіконні, 27.10.2018, ж, 1 екз.

***A. picturatus* (Solsky, 1876)**

Матеріал. БДКМ, експозиція «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я», приміщення № 3, 09.06.2021, 3 екз.; ОМЗіСМ, фондосховище № 2, 25.05.2021, 2 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 16, 28.06.2022, 1 екз.; там само, № 29, 2023, д, 1 екз., ♀; ХОКМ, фондосховище № 33/2, 08.10.2020, 1 екз.

***A. verbasci* (Linnaeus, 1767)**

Матеріал. БДКМ, експозиція «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я», приміщення № 3, в шухляді шафи, 09.06.2021, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 2, 2022, д, 1 екз., ♂; там само, каб. № 30, на підвіконні, 28.04.2025, 2 екз.

***Anthrenus* spp.**

Матеріал. АІКМ, експозиційна зала № 1, 18.10.2022, в ловчих тенетах павука, 1 екз.; БДКМ, фондосховище, 09.06.2021, 1 екз.; там само, приміщення експозиції «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я» № 3, в шухляді шафи, 09.06.2021, 2 екз.; ПКМП, 23.08.2022, фондосховище, 1 екз.; там само, експозиційна зала «Біла зала», 23.08.2022, 1 екз.; МВІ, фондосховище № 3, на підвіконні, 27.10.2018, 4 екз.; ОЛІМ, фондосховище № 3, 29.07.2020, 1 екз.; ОМЗіСМ, фондосховища: № 1, 18.10.2019, 1 екз.; там само, № 2, 03.11.2020, 1 екз.; там само, 25.05.2021, 1 екз.; там само, 22.02.2022, ж, 1 екз.; там само, № 3, 22.02.2022, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 1, 09.08.2021, 1 екз.; там само, № 2, 09.08.2021, 1 екз.; там само, № 16, на підвіконні, 03.11.2022, 1 екз.; там само, № 28, 19.09.2023, ж, 1 екз.; там само, каб. № 30, на підвіконні, 28.04.2025, 1 екз. ОЦЕВ ім. Емілії Євдокимової, фондосховище «Живопис і графіка», 24.08.2022, 1 екз.; СІКМ, експозиційна зала, № 2, 06.10.2021, 1 екз.; там само, № 5, 06.10.2021, 1 екз.; ТІКМ, «Лекційна зала», 14.10.2022, 1 екз.; там само, експозиційна зала «Етнографічна зала», 14.10.2022, 1 екз.; ХОКМ, фондосховище № 33/2, 08.10.2020, 2 екз.; ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка, фондосховище «Великі фонди», 07.07.2021, 1 екз.

***Attagenus unicolor* (Brahm, 1791)**

Матеріал. БДКМ, фондосховище, 09.06.2021, 2 екз.; ММ О.С. Пушкіна, експозиційна зала № 1, 09.07.2020, 1 екз.; там само, виставкова зала № 2, 09.07.2020, 1 екз.; там само, № 3, 09.07.2020, 2 екз.; МОКМ, фондосховище «група зберігання «Зоологія», травень-червень 2017, 1 екз., зібрано співробітником закладу; ОФ ННДРЦУ, каб. № 2, 09.08.2021, 1 екз.; там само, № 3, 22.06.2015, ж, 1 екз. (І.В. Поляков); там само, № 4, 09.08.2021, 1 екз.; там само, № 21, 14.05.2023, ж, 1 екз., ♂; ТІКМ, експозиційна зала «Історія села», 14.10.2022, 1 екз.; там само, «Картинна галерея», 14.10.2022, 1 екз.

***A. pellio* (Linnaeus, 1758)**

Матеріал. СІКМ, експозиційна зала № 5, 06.10.2021, 1 екз.

***A. smirnovi* Zhantiev, 1973**

Матеріал. ОМЗіСМ, фондосховище № 2, 25.05.2021, 1 екз.; там само, № 3, 15.05.2018, 2 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 1, 21.03.2024, на підвіконні, ж, 1 ♂ (Н.Ю. Кудіна); там само, № 2, 09.08.2021, 2 екз., там само, 16.04.2024, на робочому столі художника-реставратора, ж, 1 екз. (А.В. Мацкевич); там само, каб. № 12, 10.06.2024, на робочому столі художника-реставратора, ж, 1 ♀ (Н.Ю. Кудіна); там само, № 16, 28.06.2022, 1 екз.; там само, № 17, 16.05.2023, 1 екз.; там само, 02.12.2024, 1 екз., ♂.

***A. brunneus* Faldermann, 1835**

Матеріал. ОМЗіСМ, фондосховище № 1, 22.02.2022, д, 1 екз., ♀.

***Attagenus* spp.**

Матеріал. ІВІК, фондосховище № 4, 25.08.2022, 1 екз.; ОМЗіСМ, фондосховище № 2, 03.11.2020, 1 екз.; там само, 25.05.2021, 1 екз.; там само, 22.02.2022, 1 екз.; там само, № 3, 03.11.2020, 1 екз.; там

само, 22.02.2022, 1 екз.; ОНХМ, фондосховище № 1, між полотном і верхньою планкою підрамника, картина «Музика Паганіні», 12.09.2024, 1 екз. (фрагменти імаго в колісочці), Д.В. Ісаєва; СІКМ, експозиційна зала № 4, 06.10.2021, 1 екз.; ТІКМ, експозиційна зала «Історія колгоспного руху», 14.10.2022, 1 екз.; там само, «Картинна галерея, 14.10.2022, 1 екз.; ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка, фондосховище «Графіка горизонтального зберігання», 09.10.2020, 1 екз.

***Trogoderma* sp.**

Матеріал. ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка, фондосховище «Великі фонди», на дні шафи для збереження творів з текстилю, 09.10.2020, 1 екз.

Коментар. Родина Dermestidae вирізнялась найбільшим видовим різноманіттям з-поміж інших зареєстрованих в музеях України родин ряду Жуки. За класифікацією А. Брокергофа з співавторами (Brokerhof et al., 2007) шкіроїди належать до групи музейних шкідників «biters», проте практично в усіх обстежених закладах розвиток цих комах реєструвався в покладах сміття та решток мертвих комах. Активні осередки розвитку шкіроїдів та, відповідно, випадки пошкодження ними музейних предметів були зареєстровані лише в СІКМ (в експозиційній залі № 1, розвиток личинок шкіроїдів з роду *Anthrenus* було виявлено на поробці з зерна і рослинної сировини «Повітряний млин» (цікаво, що харчовим субстратом для личинок слугувало насіння *Euphorbia marginata* Pursh, в якому вони прогризли насінневі стулки та виїдали ендосперм, сім'яні шкірки при цьому залишалися неушкодженими) та ТІКМ (в експозиційній залі «Зала народної творчості» активний осередок розвитку личинок шкіроїдів спостерігався на «Подушці декоративній» (личинки пошкоджували стрічку з натурального шовку, якою був оздоблений експонат)).

Зауважимо, що в умовах музейного зберігання личинки (імаго практично ні) шкіроїдів є чи не основними чинниками біологічного засмічення музейних предметів (наступні за ними: блощиці (Heteroptera, Cimicidae) та павуки). Зазвичай, джерелом засмічення слугують цілі та/або фрагменти їх різновікових личинкових шкур. Особливо багато їх буває в складці полотна за нижньою планкою підрамника (рис. 8), під шпугами та за кілками, в місцях нещільного зчленування конструктивних елементів підрамників, меблів та ін. Зазвичай, згадані місця для личинки полюбують личинки шкіроїдів з роду *Anthrenus*, менше — личинки з роду *Attagenus*.

Єдиний поки зареєстрований випадок заляльковування личинок шкіроїдів на музейних предметах був виявлений між полотном і верхньою планкою підрамника на картині «Музика Паганіні» із зібрання ОНХМ (рис. 9).

В лабораторії ОФ ННДРЦУ під час дорощування личинок шкіроїдів з роду *Anthrenus* та вирощування личинок *A. picturatus* зареєстровано випадки будівництва личинками старшого віку окремих, розташованих поряд одне з одним кубельців з пухової частини пера голуба, в яких вони відпочивали та, згодом, заляльковувалися (рис. 10).

Рис. 8–10. Dermestidae: 8–9: приклади біологічного засмічення музейних предметів залишками життєдіяльності личинок жуків-шкіроїдів: 8 — личинкові шкурки личинок шкіроїдів з роду *Anthrenus* в складці полотна за нижньою планкою підрамника картини «Портрет герцога де Ришельє» із зібрання ОЦЕВ ім. Емілії Євдокимової; 9 — фрагменти імаго *Attagenus* sp. в колосці між полотном і верхньою планкою підрамника на картині «Музика Паганіні» із зібрання ОНХМ; 10 – кубельця з пуху, збудовані личинками шкіроїдів з роду *Anthrenus*.

ELATERIDAE

Elateridae gen. spp.

Матеріал. ПКМП, фондосховище № 5, 08.05.2018, 1 екз.; МОКМ, фондосховище «група зберігання «Зоологія», травень-червень 2017, 1 екз. (зібрано співробітником закладу).

Коментар. Зареєстровані в фондосховищах представники родини потрапили всередину приміщень, певно, випадково.

ENDOMYCHIDAE

Cholovocera balcanica (Karaman, 1936)

Матеріал. ОНХМ, фондосховище № 3, 26.09.2024, 1 ♂.

Holoparamesus depressus Curtis, 1833

Матеріал. МОХМ ім. В.В. Верещагіна, фондосховище № 39, 10.05.2019, 2 екз.; ОНХМ, фондосховище, зал «Діагносис», 10.02.2020, 1 екз., ♀ (Дрогваленко, Коритнянська, 2020).

Коментар. Знахідка мірмекофільного виду *C. balcanica* в фондосховищі ОНХМ є досить цікавою. Вказівки щодо виявлення представників з роду *Cholovocera* в Україні — доволі нечисленні. Через плу-

танину з ознаками та невивченість типового матеріалу попередні повідомлення про знахідки в Україні видів *Cholovocera formicaria* Motschulsky, 1838 (Дрогваленко, 1999) та *C. attae* (Kraatz, 1858) (Дрогваленко, 2001) виявилися хибними. Тільки після виходу ревізії роду (Delgado & Palma, 2023) стало можливим вірогідне визначення нашого матеріалу. Усі екземпляри жуків цього роду з Криму, Херсонської та Одеської областей виявилися представниками *C. balcanica*. Наведено дані про зв'язок цих жуків з мурахами *Tetramorium caespitum* (Linnaeus, 1758), *Messor structor* (Latreille, 1798) та видами роду *Camponotus* (Delgado & Palma, 2023), що певною мірою співпадає з результатами ентомологічного обстеження фондів ОНХМ (В.Г. Коритнянська. Акт ентомологічного обстеження приміщень фондів та музейних предметів ОНХМ, 2024 р.). Зокрема, згідно з отриманими даними, численні рештки двох видів мурах (один з них — *Monomorium* sp., імовірно, *M. pharaonis* (Linnaeus, 1758)) були зареєстровані в восьми (серед іншого і в фондосховищі № 3) з тринадцяти обстежених приміщень так званих «нижніх» фондів закладу. Загалом варто відзначити, що мурахи дово-

лі часто трапляються в приміщеннях музейних закладів України. Так, протягом усього періоду обстежень вони були знайдені в приміщеннях 15 музейних закладів (в зразках реєстрували, зазвичай, в значній кількості, види з родів *Messor*, *Monomorium* та *Tetramorium*).

Виявлення двох екземплярів *H. depressus* в одному з фондосховищ МОХМ ім. В.В. Верещагіна є на сьогодні другою знахідкою жуків цього виду на території України. Як і у випадку з ОНХМ, в фондосховищах зазначеного музею на окремих творах живопису теж спостерігався розвиток мікроскопічних грибів (Коритнянська В.Г. Акт мікробіологічного та ентомологічного обстежень приміщень фондів та музейних предметів Миколаївського обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна, 2019 р.).

LAEMORPHLOEIDAE

Cryptolestes ferrugineus (Stephens, 1831)

Матеріал. ОНХМ, фондосховище № 1 «Мистецтво XVII-XIX ст.», 26.09.2024, 1 екз.

Cryptolestes sp.

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, у складі поверхневих забруднень, ікона «Богоматір з немовлям» із зібрання ТІКМ, 07.03.2024, 1 екз.

Lathropus sepicola (P.W.J. Müller, 1821)

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, каб. № 28, 21.07.2022, 2 екз.

Коментар. Імаго та личинки виявлених видів жуків реєструються в місцях з високим вмістом детриту та наявністю осередків розвитку грибів. Отже, вони належать до підгрупи «residents II» (Коритнянська, Полчанінова, 2022) та є організмами-індикаторами наявності в приміщенні осередків розвитку мікроскопічних грибів. *L. sepicola* — доволі рідкісний для України вид, який, вірогідно, потрапив до музею випадково.

LATRIDIIDAE

Corticaria gibbosa (Herbst, 1793)

Матеріал. ОНХМ, фондосховище № 3, 26.09.2024, 1 екз.

C. fulva Comolli, 1837

Матеріал. ОНХМ, фондосховище № 3, 26.09.2024, 1 екз.; ХОКМ, фондосховище № 24, 08.10.2020, 1 екз.

C. serrata (Paykull, 1798)

Матеріал. ММ К.Г. Паустовського, експозиційна зала № 1, 15.07.2020, 1 екз.

Corticaria sp.

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, каб. № 28, на підвіконні, 15.01.2024, 1 екз.

Dienerella argus (Reitter, 1884)

Матеріал. МОХМ ім. В.В. Верещагіна, фондосховище № 50, 10.05.2019, 1 екз.; ОНХМ, фондосховище № 1, 10.02.2020, 6 екз.; ОФ ННДРЦУ, у складі забруднень між полотном і нижньою планкою підрамника, картина «Натюрморт» із зібрання МОХМ ім. В.В. Верещагіна, 21.02.2018, 1 екз.; ОЦЕВ ім. Емілії Євдокимової, фондосховище «Живопис та графіка», зала № 2, біля робочого

місця зберігача, 24.08.2022, 1 екз.; ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка, фондосховище «Скульптура», 09.10.2020, 1 екз.

D. costulata (Reitter, 1877)

Матеріал. ОНХМ, фондосховище № 1 «Мистецтво XVII-XIX ст.», 10.02.2020, 2 екз.; там само, 26.09.2024, 1 екз.; там само, «Іконопис», 10.02.2020, 2 екз.; там само, № 10, 26.09.2024, 1 екз.; ХОКМ, фондосховище № 13, 08.10.2020, 1 екз.

D. elegans (Aubé, 1850)

Матеріал. ІВІК, фондосховище № 3, 26.11.2019, 2 екз.; МОХМ ім. В.В. Верещагіна, фондосховище № 50, 10.05.2019, 1 екз.; ОІКМ, фондосховище № 4, 17.10.2018, 2 екз.; там само, 15.02.2023, 1 екз.; ОНХМ, фондосховище № 1 «Мистецтво XVII-XIX ст.», 10.02.2020, 1 екз.; там само, фондосховище № 3, 26.09.2024, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 28, 19.09.2023, 1 екз.; ОЦЕВ ім. Емілії Євдокимової, фондосховище «Живопис та графіка», зала № 1, 24.08.2022, 1 екз.; ХОКМ, фондосховище № 12, 08.10.2020, 8 екз. (рис. 11); там само, № 24, 08.10.2020, 1 екз.; ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка, фондосховище «Великі фонди», 09.10.2020, 1 екз.

Рис. 11. Імаго *Dienerella elegans* у зразку з підлоги, фондосховище № 12, ХОКМ.

D. filiformis (Gyllenhal, 1827)

Матеріал. ОЦЕВ ім. Емілії Євдокимової, фондосховище «Живопис та графіка», зала № 1, 24.08.2022, 1 екз.; там само, зала № 2, 24.08.2022, 1 екз.; СІКМ, експозиційна зала № 5, на підвіконні, 26.04.2023, 2 екз.

D. flum (Aubé, 1850)

Матеріал. МВІ, фондосховище № 3, на нижній полиці стелажа, 27.10.2018, 1 екз.

Dienerella spp.

Матеріал. МОХМ ім. В.В. Верещагіна, фондосховище № 40, 10.05.2019, клейова пастка, 1 екз.; ОМЗІСМ, фондосховище № 2, 18.10.2019, 1 екз.; там само, № 3, 03.11.2020, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 2, 09.08.2021, 2 екз.; там само, № 16, 28.06.2022, 1 екз.; СІКМ, експозиційна зала № 4, 06.10.2021, 1 екз.

Latridius porcatu (Herbst, 1793)

Матеріал. СІКМ, експозиційна зала № 4, на підвіконні, 26.04.2023, 1 екз.

Коментар. Родина Latridiidae є другою після Dermestidae за кількістю виявлених видів. Як зазначалося вище, жуки-сховники — представники підгрупи «residents II» (Коритнянська, Полчанінова, 2022), належать до видів — організмів-індикаторів: 1) незадовільних умов зберігання музейних предметів (зокрема, підвищення відносної вологості повітря, як загального, так і в межах зон мікроклімату) та 2) наявності в музейних приміщеннях осередків розвитку мікроскопічних грибів (друге є наслідком першого), що цілком корелює з результатами проведених досліджень, оскільки з дванадцяти наведених вище музейних закладів, де були знайдені жуки згаданої родини, періодичне загальне підвищення відносної вологості повітря протягом року (різної інтенсивності та тривалості) спостерігалось в семи закладах, наявні зони мікроклімату з підвищеним вологовмістом — в восьми, зареєстровані осередки розвитку мікроскопічних грибів (від локальних поодиноких до повсюдного ураження огорожувальних конструкцій приміщень, музейного обладнання та музейних предметів) — в десяти.

Більшість з виявлених представників родини Latridiidae — типові синантропні види. Знахідки виду-космополіта *D. costulata* є його першою реєстрацією в Україні.

MELYRIDAE

Dasytes fuscus (Illiger, 1801)

Матеріал. ПКМП, фондосховище № 5, 08.05.2018, 1 екз.; МОКМ, 12.06.2017, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 30, на підвіконні, 28.04.2025, 1 екз. (в павутинні); СІКМ, експозиційна зала № 4, на підвіконні, 26.04.2023, ж, 2 екз.

Коментар. Імаго *D. fuscus* є полінофагами і зустрічаються на квітках. Знахідки цього виду в приміщеннях зазначених музеїв вочевидь випадкова.

MYCETAEIDAE

Mycetaea subterranea (Fabricius, 1801)

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, у складі забруднень під шпугуою, ікона «Зішестя в пекло» із зібрання МОХМ ім. В.В. Верещагіна, 17.02.2022, 1 екз.

Коментар. Даний вид є міцетофагом та типовим синантропом, характерним мешканцем льохів, підвалів тощо. Зазвичай тримається на вологій, ураженій грибами деревині.

PTINIDAE

Gibbium boieldieu Levrat, 1857

Матеріал. ХОКМ, фондосховище «Фонди природничого відділу», 08.10.2020, 6 екз.

Ptinus fur (Linnaeus, 1758)

Матеріал. ПКМП, фондосховище № 4, 08.05.2018, 1 екз.; там само, № 5, 08.05.2018, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, у складі забруднень між полотном і нижньою планкою підрамника, картина «Апостол Петро з ключами» із зібрання ОМЗіСМ, 28.10.2022, 2 екз.

Stegobium paniceum (Linnaeus, 1758)

Матеріал. БДКМ, приміщення експозиції «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я» № 3, 09.06.2021, 1 екз.; ПКМП, фондосховище № 5, 08.05.2018, 1 екз.; ММ О.С. Пушкіна, виставкова зала № 1, 09.07.2020, 2 екз.; МОКМ, виставкова зала № 55, експозиція виставкового проекту «Загадковий світ комах», 15.08.2016, 1 екз., зібрано співробітником закладу; МОМ ім. О. Білого, фондосховище № 2, 26.10.2023, 1 екз.; ОМЗіСМ, фондосховище № 2, 18.10.2019, 1 екз.; там само, 22.02.2022, 1 екз.; там само, № 3, 18.10.2019, 1 екз.; там само, 22.02.2022, 1 екз.; там само, кімната художника-реставратора музею, на робочому столі, 28.03.2024, 1 екз.; ОНХМ, кабінет художників-реставраторів музею, 08.06.2023, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 30, 28.05.2024, 1 екз.; СІКМ, експозиційна зала № 1, 06.10.2021, 2 екз.; там само, 26.04.2023, 4 екз.; там само, № 2, 06.10.2021, 5 екз.; там само, № 4, 06.10.2021, 8 екз.; там само, № 5, 06.10.2021, 5 екз.; ТІКМ, «Лекційна зала», 14.10.2022, 4 екз.; експозиційна зала «Історія села», 14.10.2022, 6 екз.; там само, «Зала народної творчості», 14.10.2022, 1 екз.; там само, «Історія колгоспного руху», 14.10.2022, 1 екз.; там само, «Етнографічна зала», 14.10.2022, 3 екз.; ХОКМ, фондосховище № 24, 08.10.2020, 1 екз.

Anobium punctatum (De Geer, 1774)

Матеріал. БДКМ, експозиційна зала експозиції «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я» № 2, 09.06.2021, 1 екз.; там само, № 3, в шухляді шафи, 09.06.2021, 5 екз.; там само, № 5, 06.10.2021, 2 екз.; ІВІК, фондосховище для зберігання зброї, піраміди для зберігання зброї, 19.05.2015, багато; ПКМП, фондосховище № 2, 11.09.2017, 6 екз.; там само, № 4, 08.05.2018, 4 екз.; МВІ, фондосховище № 1, 27.10.2018, 1 екз.; там само, в льотному отворі основи, ікона «Новозавітна Трійця і Непорочне зачаття», 1 екз.; там само, в льотному отворі оздоблення, фрагмент іконостасу (ікони Пророчого ряду) з с. Гумнище Горохівського р-ну Волинської обл., 1 екз.; там само, № 2, на підвіконні, 27.10.2018, 56 екз.; там само, № 3,

Рис. 12. Комбіноване ураження їздцями та меблевим точильником «Вішалки» із зібрання Одеського муніципального музею-квартири Л. Утьосова. Льотні отвори точильника розміром біля 2 мм, їздців — до 0,5 мм.

на нижній полиці стелажу, 27.10.2018, 3 екз.; СІКМ, експозиційна зала № 1, 06.10.2021, 5 екз.; там само, № 2, 26.04.2023, 1 екз.; там само, в льотному отворі основи, двостороння ікона «Святий Жінки-Мироносиці», 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, в льотному отворі планки підрамника, картина «Розлив вина. Самаркандський винний завод» із зібрання МОХМ ім. В.В. Верещагіна, 11.10.2019, 1 екз.; там само, у відкритому личинковому ході основи, ікона «Богородиця Казанська» із зібрання Подільського міського краєзнавчого музею, 11.11.2022, 1 екз.

Cacotemnus rufipes (Fabricius, 1792)

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, в льотному отворі основи, ікона «Знамення» із зібрання ОЦЕВ ім. Емілії Євдокимової, 23.06.2020, 2 екз.

Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792)

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, каб. № 2, 09.08.2021, 3 екз.; там само, № 4, 19.10.2015, ж, багато; там само, 14.06.2017, багато; там само, № 16, 28.06.22, 1 екз.; там само, № 21, 12.11.2018, на підвіконні, 1 екз.; там само, № 29, 04.07.2016, клейка стрічка, 2 екз.; СІКМ, експозиційна зала № 2, 06.10.2021, 1 екз.

Oligomerus ptilinoides (Wollaston, 1854)

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, в деревині твору «Поличка для аркушів» із зібрання ПКМП (експонувалася в експозиційній залі «Внесок купецької династії Тульчіанових у розвиток Ізмаїлу»), 04.08.2015, ж, багато.

Коментар. З вищенаведених видів точильники *A. punctatum*, *C. rufipes* і *O. ptilinoides* належать до групи «музейні шкідники» (borers), види *S. paniceum*, *L. serricorne* та жуки-облудники — до групи «шкідники комірних запасів», які здатні пошкоджувати книги, рукописи, вироби з пап'є-маше, гербарні та інші природничі колекції, різноманітні поробки з природних матеріалів тощо (Тоскина, Проворова, 2007).

Зауважимо, що протягом усього періоду досліджень єдиний активний осередок розвитку *A. punctatum* був виявлений в ІВІК, в фондосховищі для зберігання зброї, де були масово уражені дерев'яні піраміди для зберігання зброї. В інших музеях усі виявлені імаго *A. punctatum* були мертві, тобто активні осередки розвитку цих комах безпосередньо на час проведення обстеження зареєстровані не були, а про нещодавній (або відносно нещодавній) виліт жуків свідчили переважно музейники (спостерігали появу льотних отворів та осипів бурового борошна, зрідка знаходили живих комах). Цікаво, що відсутність або недосконалість систем опалення в деяких музеях Одеської обл., певно, лімітує та/або подовжує цикл розвитку личинок меблевого точильника, що призводить до унеможливлення масового ураження цим шкідником музейних предметів (через загибель та/або поодинокі вильоти жуків), попри те, що музейники постійно вносять в експозиційні зали і фондосховища уражені личинками цього шкідника предмети та не дотримуються жодних правил профілактики ураження точильниками музейних колекцій.

У 2018 р. в фондосховищі МВІ був виявлений випадок (очевидно, відносно нещодавній, оскільки усі комахи були мертві, проте в ще доволі «задовільному» стані) паразитування на популяції меблевого точильника їздців (здебільшого, Braconidae) (Коритнянська,

2019; Коритнянська, Полчанінова, 2022; Коритнянська, 2023 а). Пізніше, аналогічні, але давні прояви «діяльності» цих перетинчастокрилих (рис. 12) були також виявлені на різноманітних музейних предметах з деревини (зокрема, і на іконах), які зберігалися в приватних збірках та в фондах АІКМ, БДКМ, ПКМП, МОХМ ім. В.В. Верещагіна, Музею мистецтв Кіровоградської обласної ради, Одеського муніципального музею-квартири Л. Утьосова, ОММОК ім. О.В. Блещунова, ОНХМ, ОЦЕВ ім. Емілії Євдокимової, Подільського історико-краєзнавчого музею, СІКМ, ТІКМ, ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка (з'ясувати час ураження цих предметів точильниками та їздцями, на жаль, неможливо). Крім того, в ІВІК та ХОКМ, в приміщеннях, де зберігалися твори з підозрою на наявність в них активних осередків розвитку точильників, були знайдені оси з родини Bethyridae. Ще один випадок розвитку осбетилід на колонії *L. serricorne* був виявлений в гербарії Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (личинки тютюнового жука пошкоджували там гербарні зразки рослин, зауважимо, що найбільш тріфлічно привабливими для них були представники родини айстрових (Asteraceae)). Отже, знахідки в музейних приміщеннях перетинчастокрилих-паразитодів, а також поява на музейних предметах характерних для їздців пошкоджень можуть бути свідченням наявності в закладі активного осередку розвитку відповідних видів точильників.

В фондах МВІ спостерігалось колишнє ураження низки предметів *Xestobium rufovillosum* (De Geer, 1774).

Окремо варто відзначити випадок масового вильоту з «Полички для аркушів» імаго *O. ptilinoides* в ОФ ННДРЦУ (каб. № 30). Згаданий предмет надійшов до філії з характерними ознаками нещодавнього вильоту жуків, у зв'язку з чим був відразу розміщений в ізоляторі. Згодом твір був переданий художнику-реставратору для проведення візуального огляду. Масовий виліт імаго *O. ptilinoides* стався під час огляду, відразу після пробного закапування (в «чотири руки») в наявні льотні отвори 70° водного розчину етилового спирту.

Цікаво, що згодом, в результаті повторного ентомологічного обстеження «Полички» (після демонтажу), в місцях посадки декоративних елементів твору було знайдено чотири порожні оотеки тарганів (не *Blattella germanica* (Linnaeus, 1767)). На поверхні трьох з них були виявлені залишки кладки *O. ptilinoides* (на деревині самого твору — лише одна (рис.13)). Причини такої «прихильності» з боку самиці (або самиць) точильників не зрозумілі (Коритнянська, Бідзіля, 2017).

Розвиток *S. paniceum* і *L. serricorne* спостерігався, зазвичай, в закладах, у збірках яких були наявні численні поробки з різноманітного насіння та рослинної сировини (аплікації, сухі букети та ін.). Крім того, джерелом розповсюдження цих жуків були різноманітні харчові продукти та інші природні субстрати, які подекуди зберігали на своїх робочих місцях художники-реставратори та музейні працівники (тобто, знахідки

Рис. 13. Кладка *O. ptilinoides* на «Поличці для аркушів» із зібрання ІКМП.

згаданих видів здебільшого характерні для закладів, в яких робочі місця музейників розташовані безпосередньо в фондах або в сусідніх з ними приміщеннях). Наприклад, в ОФ ННДРЦУ активний осередок розвитку *L. serricornis* був виявлений в каб. № 4 в пакеті зі шротом з розторопші (2017 р.).

SCARABAEIDAE

Oryctes nasicornis (Linnaeus, 1758)

Матеріал. ІВІК, фондосховище № 4, 26.11.2019, 1 екз.

Protaetia sp.

Матеріал. СІКМ, експозиційна зала № 1, 06.10.2021, 1 екз.

Pleurophorus sp.

Матеріал. ОЦЕВ ім. Емілії Євдокимової, фондосховище «Живопис і графіка», зала № 2, 24.08.2022, 1 екз.

Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, каб. № 1, на робочому місці художника-реставратора, 25.04.2025, ж, 1 ♀ (Н.Ю. Кудіна).

Коментар. Усі представники родини *Scarabaeidae* належать до «випадкових» для музейних приміщень видів.

SCIRTIDAE

Contacyphon variabilis (Thunberg, 1787)

Матеріал. ІКМП, фондосховище № 4, 08.05.2018, 1 екз.

Коментар. Вид, що активно летить на світло, є випадковим «відвідувачем» музейних приміщень.

SILVANIDAE

Oryzaephilus surinamensis (Linnaeus, 1758)

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, каб. № 2, 09.08.2021, ж, 4 екз.; там само, № 4, 15.07.2015, ж, багато; СІКМ, експозиційна зала № 6, 06.10.2021, 1 екз.; ХОКМ, фондосховище № 13, 08.10.2020, 1 екз.

Коментар. *Oryzaephilus surinamensis* — шкідник комірних запасів, потенційно небезпечний для окремих груп музейних предметів (Тоскина, Проворова, 2007), факультативний міцетофаг. Активний осередок розвитку цього виду був виявлений в ОФ ННДРЦУ в 2015 р. в пакеті з рисовою крупою в шафці на робочому місці художника-реставратора в каб. № 4 (випадки пошкодження при цьому творів олійного і темперного живопису не виявлені).

В 2016 р. при вирощуванні *O. surinamensis* в лабораторії ОФ ННДРЦУ (як основний харчовий субстрат використовували сухі шматочки яблука і груші) імаго та личинкам жуків були запропоновані борошняний клей, борошняний клей, нанесений на офсетний папір та сухі «харчові» плями у вигляді забруднень на офсетному папері (серед забруднювальних речовин: мед гречаний, чорний шоколад, картопля варена з грибами, яблуко). Найбільш трофічно-привабливими для комах виявилися: борошняний клей (як окремо, так і на папері) та пляма від картоплі з грибами (рис. 14–15).

Рис. 14–15. Пошкодження офсетного паперу *Oryzaephilus surinamensis*: 14 — плями: 1 — мед гречаний, 2 — чорний шоколад, 3 — картопля варена з грибами, 4 — яблуко, 5 — борошняний клей, 15 — пляма «3», збільшено.

STAPHYLINIDAE

Tachyporus hypnorum (Fabricius, 1775)

Матеріал. ОЦЕВ ім. Емілії Євдокимової, фондосховище «Живопис і графіка», зала № 1, 24.08.2022, 1 екз.

Staphylinidae gen. spp.

Матеріал. ПКМП, фондосховище № 5, 08.05.2018, 1 екз.; СІКМ, експозиційна зала № 1, 26.04.2023, 1 екз.; там само, № 2, 26.04.2023, 1 екз.; там само, № 5, на підвіконні, 26.04.2023, 2 екз.; там само, № 6, 06.10.2021, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, № 16, 28.06.2022, 1 екз.; ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка, фондосховище «Нові фонди», на підвіконні, 09.10.2020, 1 екз.

Коментар. Статус представників родини Staphylinidae за (Brokerhof et al., 2007; Коритнянська, Полчанінова, 2022) ще, певно, чекає на визначення. Додамо, що майже усі знахідки зазначених у переліку стафілінід були зроблені в окремих, пристосованих до музейного зберігання приміщеннях (колишніх господарських спорудах, розташованих безпосередньо «на землі», в оточенні клумб та ділянок з травою).

Ще одна знахідка жука-стафілініда була зроблена в Одеській національній науковій бібліотеці в 2023 р. Живий жук був виявлений серед каталожних карток в ящику дерев'яної каталожної шафи в одному з підвальних приміщень зали каталогів.

TENEBRIONIDAE

Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797)

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, каб. № 4, 13.02.2020, ж, 1 екз. (Г.Б. Данилюк).

Коментар. Шкідник комірних запасів, потенційно небезпечний для окремих груп музейних предметів (Тоскина, Проворова, 2007).

ЛИЧИНКИ

CLERIDAE

Opilo domesticus (Sturm, 1837)

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, каб. № 29, 02.04.2018, ж, 1 екз.

Коментар. Доволі рідкісний для України вид твердокрилик. Імаго та личинки *O. domesticus* іноді трапляються в дерев'яних спорудах, уражених личинками жуків з родин Ptinidae та Cerambycidae.

DERMESTIDAE

Anthrenus spp.

Матеріал. ІВІК, фондосховище № 4, клейова пастка, 26.11.2019, 1 екз.; ПКМП, фондосховище, 23.08.2022, ж, 1 екз.; МВІ, 27.10.2018, ж, 1 екз.; ОЛМ, фондосховище № 3, 29.07.2020, ж, 19 екз.; там само, № 6, 29.07.2020, ж, 1 екз.; там само, 29.07.2020, на дні шафи, де зберігаються текстильні твори, 5 екз. (з них 2 ж); ОМЗіСМ, фондосховище № 1, 25.05.2021, ж, 3 екз.; там само, № 3, 18.10.2019, 1 екз.; ОНХМ, фондосховище № 3, 26.09.2024, 3 екз.; там само, № 12, 26.09.2024, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, в льотному отворі основи, ікона «Богородиця Казанська» із зібрання Подільського міського краєзнавчого музею, 11.01.2022, 2 екз.; там само, каб.: № 2, 13.10.2022, на підвіконні, 1 екз.; там само, 19.09.2023, на підвіконні, ж, 5 екз.; там само, № 16, 28.06.2022, ж, 1 екз., там само, 03.11.2022,

ж, 1 екз.; там само, № 29, 08.08.2018, на підвіконні, ж, 2 екз., там само, 21.07.2022, 1 екз.; там само, 30.04.2024, ж, 1 екз.; там само, каб. № 30, на підвіконні, 28.04.2025, 2 екз. (з них 1 — в павутинні). СІКМ, експозиційна зала № 1, 06.10.2021, ж, 3 екз.; там само, 26.04.2023, на дні буфету, 1 екз.; там само, 26.04.2023, на підвіконні, 1 екз.; там само, 26.04.2023, поробка з зерна та рослинної сировини «Повітряний млин», ж, 3 екз.; там само, № 2, 06.10.2021, на підвіконні, ж, 9 екз.; там само, № 5, 06.10.2021, ж, 2 екз.; ТІКМ, «Лекційна зала», 14.10.2022, 1 екз.; там само, експозиційна зала «Картинна галерея», 14.10.2022, 1 екз.; там само, «Історії села», 14.10.2022, ж, 1 екз.; там само, «Великої Вітчизняної війни та героїв АТО», 14.10.2022, ж, 1 екз.; там само, «Етнографічна зала», 14.10.2022, ж, 1 екз.; ХОКМ, фондосховище № 24, 08.10.2020, 5 екз.

Attagenus spp.

Матеріал. ПКМП, фондосховище № 5, 08.05.2018, 1 екз.; ОМЗіСМ, фондосховище № 2, 18.10.2019, 1 екз.; там само, 03.11.2020, 1 екз.; там само, 22.02.2022, ж, 1 екз.; ОНХМ, фондосховище № 4, 26.09.2024, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, у складі забруднень під планкою підрамника, картина «Натюрморт» із зібрання МОХМ ім. В.В. Верещагіна, 21.02.2018, 1 екз.; там само, каб. № 4, 09.08.2021, 1 екз.; СІКМ, експозиційна зала № 1, 06.10.2021, ж, 1 екз.; там само, № 2, 06.10.2021, 1 екз.; там само, № 4, 06.10.2021, 1 екз., там само, 26.04.2023, 1 екз.; ХОКМ, фондосховище № 33/2, 08.10.2020, 1 екз.; там само, № 24, 08.10.2020, 1 екз.; ХОХМ ім. О.О. Шовкуненка, фондосховище «ДПИ», 09.10.2020, ж, 1 екз.; ТІКМ, експозиційна зала «Етнографічна зала», 14.10.2022, 1 екз.; там само, «Історії села», 14.10.2022, ж, 1 екз.

Thyodrias contractus (Motschulsky, 1839)

Матеріал. ОЛМ, фондосховище № 6, на дні шафи, 29.07.2020, ж, 2 екз.; ХОКМ, фондосховище «№ 13», 08.10.2020, 4 екз. (з них 1 ж); там само, «Фонди природничого відділу», 08.10.2020, 6 екз.

Крім того, 23.07.2025 р. 5 личинкових шкурок личинок молодшого віку *Th. contractus* (разом з 7 різновіковими шкурками *Anthrenus* sp. (ймовірно, повний цикл розвитку личинки) були виявлені у складці предмету «Килим український» із зібрання ОІКМ.

Коментар. Інформацію щодо пошкодження шкіроїдами музейних предметів подано в коментарі Імаго/Dermestidae.

ELATERIDAE або TENEBRIONIDAE

Матеріал. СІКМ, експозиційна зала № 6, 06.10.2021, ж, 1 екз.

PTINIDAE

Lasioderma serricorne (Fabricius, 1792)

Матеріал. ОФ ННДРЦУ, каб. № 21, в шафі, в пакеті з приправою «Для курки», 12.04.2016, ж, багато.

Ptinidae gen. sp.

Матеріал. СІКМ, експозиційна зала № 1, 06.10.2021, ж, 1 екз.

Коментар. На популяції *L. serricorne*, що розвивалася в пакеті з приправою, паразитували хальциди з роду *Anisopteromalus* Ruschka, 1912 (Hymenoptera, Pteromalidae) (Коритнянська, Бідзіля, 2017).

TENEBRIONIDAE

Tenebrio molitor Linnaeus, 1758

Матеріал. СІКМ, експозиційна зала № 6, 06.10.2021, ж, 1 екз.

Коментар. Відомий шкідник комірних запасів. В літературі описані випадки пошкодження цими кома-

хами ентомологічних колекцій (Тоскіна, Проворова, 2007).

TROGOSSITIDAE

Tenebroides mauritanicus (Linnaeus, 1758)

Матеріал. БДКМ, приміщення експозиції «Традиції та побут народів Півдня Придністров'я» № 3, 09.06.2021, 1 екз.; ОФ ННДРЦУ, каб. № 2, 09.08.2021, ж, 1 екз.

Коментар. Синантропний вид, хижак. У цьому випадку (зважаючи на епізодичність знахідок) є, очевидно, «випадковим» для музейних приміщень видом.

Під час обстеження згаданих музейних закладів в деяких з них були також зареєстровані пошкодження, зумовлені діяльністю личинок жуків з родини Cerambycidae.

CERAMBYCIDAE

Cerambycidae gen. spp.

Матеріал. ОМЗіСМ, льотні отвори на нижній планці підрамника, картина «Святий Іоанн», 18.03.2024; ОНХМ, льотні отвори та відкриті личинкові ходи на верхній планці підрамника, картина «Друзі. Зустріч», 09.11.2022; ОФ ННДРЦУ, льотні отвори на планках нових, уражених синявою реставраційних підрамників, 3 шт., виготовлені в ННДРЦУ (м. Київ), 05.12.2023; там само, льотні отвори та відкриті личинкові ходи в основі ікони «Спас нерукотворний з клеймами» із зібрання ОММОК ім. О.В. Блещунова, 16.04.2025; ТКМ, експозиційна зала «Етнографічна зала», льотні отвори (зі значними осипами бурового борошна з них) на декоративних панелях на радіаторах, 14.10.2022.

Коментар. Незважаючи на вищенаведений перелік знахідок, в жодному випадку активні осередки розвитку вусачів виявлені не були. З них, в перших трьох, ймовірно, йдеться про використання для виготовлення підрамників вже пошкодженої личинками вусачів деревини. Пошкодження личинками вусача основи ікони «Спас нерукотворний з клеймами» є, певно, давнім випадком ураження саме ікони (очевидно, до її надходження в зібрання музею), а от щодо зареєстрованого випадку в ТКМ питання так і лишилося нез'ясованим, оскільки характер та інтенсивність пошкодження вказували на нещодавній масовий виліт жуків, проте ні під час візуального огляду приміщень музею, ані в відібраних зразках імаго вусачів виявлені не були, та й музейники скарг щодо появи жуків не мали і характерних звуків гризіння деревини личинками вусачів не чули.

В березні 2014 р. також було виявлено пошкодження вусачами деревини перекриття даху на горищі ОФ ННДРЦУ. В травні 2015 р. зареєстровано активний осередок розвитку *Hylotrupes bajulus* (Linnaeus, 1758) в драбині, що зберігалася просто неба у дворі ОФ ННДРЦУ.

Висновки

В результаті проведення в 2015–2025 рр. ентомологічних обстежень приміщень та музейних предме-

тів 21 музейного закладу України виявлено 60 видів жуків з 47 родів та 20 родин. Серед виявлених видів зареєстровані шкідники музейних предметів (види з родин Dermestidae, Ptinidae та ін.), представники груп «постійні мешканці музейних приміщень, residents I» (окремі види з родин Dermestidae та Ptinidae та ін.) і «residents II» (Cleridae, Endomychidae, Mucetaeidae, Latridiidae та ін.) та «випадкові» для музеїв види жуків (Coccinellidae, Scarabaeidae та ін.).

Зібрання музейних предметів певних груп зберігання (які, власне, є трофічною базою для музейних шкідників), а також наявні в музейних закладах недоліки та порушення умов зберігання визначають певний видовий склад жуків — мешканців музеїв. Зокрема, серед знайдених видів жуків в музейних закладах найчастіше траплялись представники родин Dermestidae (16/21, де вказано: у чисельнику кількість музейних закладів, в яких виявлені імаго та личинки жуків зазначеної родини, у знаменнику — загальну кількість обстежених музеїв), Ptinidae (14/21), Latridiidae та Curculionidae (по 12/21) та Carabidae (9/10), жуки решти родин — були зареєстровані в 1–4 закладах. Відповідно до цього, якщо ступінь поширення жуків-шкіроїдів та представників родини Ptinidae певною мірою зрозуміла і очікувана (зауважимо, що, як показали проведені нами обстеження, поширеність в приміщеннях музеїв жуків з родини Dermestidae, пов'язана здебільшого з їх незадовільним санітарно-гігієнічним станом), то розповсюдженість в музеях *H. exiguum*, жуків-сховників та інших жуків — облигатних мікроміцетофагів з родин Cryptophagidae, Endomychidae, Laemophloeidae та Mucetaeidae, є свідченням порушень температурно-вологісних умов зберігання (включно з наявністю в приміщеннях місць, що піддаються дії краплинної вологи внаслідок протікань, дефектів вертикальної та горизонтальної гідроізоляції, ін.), які й призвели до розвитку в приміщеннях музеїв мікроскопічних грибів. Теж саме стосується і значної кількості «випадкових» для приміщень музейних закладів видів комах, що, безумовно, сигналізує про систематичні грубі порушення організації режиму провітрювання. Численні знахідки хижих твердокрилих — ймовірна ознака наявності в музейному приміщенні активного осередку розвитку артропод, зокрема, й музейних шкідників. Виявлення жуків — шкідників комірних запасів, вказує на їх розвиток у відповідних субстратах, які слід шукати не тільки серед предметів музейної збірки, а інколи — і на робочому місці співробітників закладу.

Отже, усі виявлені в приміщеннях музеїв представники ряду Coleoptera так чи інакше є індикаторами різноманітних недоліків та порушень умов зберігання музейних колекцій. У зв'язку з цим, дослідження якісного і кількісного складу твердокрилих в приміщеннях музеїв є додатковим джерелом відомостей про його стан та умови в ньому, крім того, знахідки певних видів жуків сигналізують про певні наявні проблеми зберігання, що дозволяє корегувати подальший напрямок

проведення ентомологічних досліджень та своєчасно вживати заходи, направлені на оптимізацію умов зберігання та експонування музейних збірок.

Автори висловлюють щире подяку ентомологам В. Назаренку (Інститут зоології імені І.І. Шмальгаузен на НАН України), В. Тереховій (Харківській національній університет імені В.Н. Каразіна), В. Мірутенку (Ужгородський національний університет), С. Глотову і Р. Паніну (Державний природничий музей НАН України, м. Львів) та І. Омелчуку за визначення деяких видів жуків.

Література

- Андрішин, Б. 2023. Попередні результати обстеження музейних предметів та приміщень на враження комахами-шкідниками у Музеї волинської ікони. *Матеріали XXIX Міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю Музею волинської ікони «Волинська ікона: дослідження та реставрація»*. 29. Луцьк, 3–4.
- Бідзіля, О. В. 2016. Результати дослідження видового складу комах-шкідників у музеях Києва в 2013–2015 роках. *Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам'яток історії та культури: традиції, інновації»*. К.: ННДРЦУ, 12–15.
- Бідзіля, О. В. 2018. Досвід збереження ентомологічних колекцій. *Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова реставрація. Історія, сучасність, шляхи модернізації»*. К.: ННДРЦУ, 33–35.
- Бідзіля, О. В. 2019. *Комахи-шкідники музейних колекцій. Методичний посібник з ідентифікації*. К.: ННДРЦУ, 1–72.
- Бідзіля, О. В., Митківська, Т. І. 2016. *Захист музейних предметів від пошкоджень комахами: методичні рекомендації*. К.: ННДРЦУ, 1–39.
- Дрогваленко, А. Н. 1999. Новые и редкие для фауны Украины виды жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera). *Известия Харьковского энтомологического общества*, 7(1), 20–29.
- Дрогваленко, А. Н. 2001. Новые и редкие для фауны Украины виды жесткокрылых насекомых (Insecta: Coleoptera). *Сообщения 2. Известия Харьковского энтомологического общества*, 9(1–2), 9–19.
- Дрогваленко, О. М., Коритнянська, В. Г. 2020. Перша знахідка *Holoparamesus depressus* Curtis, 1833 (Coleoptera: Coccinelloidea: Endomychidae) в Україні. *Українська ентомофауністика*, 11(3), 1–3.
- Захист архівних документів від пошкоджень комахами*. 2007. К.: Держкомархів України УНДІАСД, 1–30.
- Інструкція по учету и хранению музейных ценностей, находящихся в государственных музеях СССР*. М.: Министерство культуры СССР, 1984. 1–151.
- Коритнянська, В. Г. 2013. Комахи — чинники біологічної руйнації музейних пам'яток. *Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, консервація та реставрація музейних пам'яток: досягнення, тенденції розвитку»*. К.: ННДРЦУ, 160–163.
- Коритнянская, В. Г. 2016. Некоторые особенности биологии развития *Tinea dubiella* (Stainton) ex situ». *Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, консервація, реставрація рухомих пам'яток історії та культури: традиції, інновації»*. К.: ННДРЦУ, 165–169.
- Коритнянська, В. Г. 2018. Комахи в музеях Півдня України. *Матеріали IX з'їзду Українського ентомологічного товариства*. Харків: ФОП Бровін О. В., 55–56.
- Коритнянська, В. Г. 2019. Ентомологічне дослідження фондосховищ Музею волинської ікони *Матеріали XXVI Міжнародної наукової конференції «Волинська ікона: дослідження та реставрація»*. Луцьк, 26, 151–156.
- Коритнянська, В. Г. 2023 а. Біологічний метод боротьби з меблевим точильником. *Матеріали XII Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова реставрація: досвід та новації»*. К.: ННДРЦУ, 184–188.
- Коритнянська, В. Г. 2023 б. Ентомологічне обстеження приміщень музею. Навіщо, коли, як? *Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Музеї та реставрація у контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності»*. К.: НАКККіМ, Асоціація реставраторів України, 64–72.
- Коритнянська, В. Г. 2023 в. Артроподофауна фондосховища Одеського музею західного і східного мистецтва. *Сіверщина в історії України*, 16, 179–183.
- Коритнянська, В. Г. 2024. Нові цікаві знахідки музейної ентомології. *Матеріали доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції «Музеї та реставрація в контексті збереження культурної спадщини: актуальні виклики сучасності»*. К.: НАКККіМ, Асоціація реставраторів України, 94–99.
- Коритнянская, В. Г., Бидзіля, А. В. 2016. Интересные находки музейной энтомологии. *Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Музеї та реставрація в контексті збереження культурної спадщини»*. К.: НАКККіМ, 85–87.
- Коритнянська, В. Г., Бідзіля, О. В. 2017. Цікаві знахідки музейної ентомології 2. *Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Всеукраїнський Музейний Форум»*. Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 166–169.
- Коритнянська, В. Г., Полчанінова, Н. Ю. 2022. Павуки в приміщеннях музейних закладів південної частини України. *Українська ентомофауністика*, 13(1), 11–22.
- Марченко, І. 2015. Методика діагностування зараження музейної деревини комахами-ксилофагами. *Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (з нагоди 35-ліття заснування музею мистецтв Прикарпаття) «Роль музею у збереженні, реставрації та популяризації культурного надбання»*. Івано-Франківськ: СІМІК, 77–79.
- Осьмак, Г. С. 2013 а. Біологічне обстеження вівтаря Св. Анни із с. Фельштин (ЛНГМ). *Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, консервація та реставрація музейних пам'яток: досягнення, тенденції розвитку»*. К.: ННДРЦУ, 247–251.
- Осьмак, Г. С. 2013 б. Прогресуючі деструктивні процеси будівлі церкви Зішестя Святого Духа в Рогатині (кін. XVI – поч. XVII ст.). Пошук шляхів їх призупинення. *Матеріали науково-практичної конференції «Рогатинська Святодухівська церква крізь призму історії»*. Івано-Франківськ: СІМІК, С. 35–39.
- Проскураков, С. В. 2013. Дослідження пестициду Актелік як препарату для захисту музейних пам'яток з дерева. *Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження, консервація та реставрація музейних пам'яток: досягнення, тенденції розвитку»*. К.: ННДРЦУ, 312–315.
- Сінгаєвський, Є. М. 2009. Комахи – пошкоджувачі музейних пам'яток. *Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Зберігання історико-культурної спадщини. Наука і практика»*. К.: ННДРЦУ, 284–287.
- Тоскина, И. Н., Проворова, И. Н. 2007. *Насекомые в музеях*. Т-во научных зданий КМК, Москва, 1–220.
- Brokerhof, A., van Zanen, B., van Watering, K. & Porck, H. 2007. *Integrated pest Management in collections*. ICN, 1–79.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 4. Elateroidea — Derodontoidea — Bostrichoidea — Lymexyloidea — Cleroidea — Cuscujoidea*. 2007. Apollo Books, Stenstrup, 1–935.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 6. Chrysomeloidea*. 2010. Apollo Books, Stenstrup, 1–924.

- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 2/1. Hydrophiloidea — Staphylinoidea. Revised and Updated Edition.* 2015. Brill: Leiden/Boston, 1–1702.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea — Scirtoidea — Dascilloidea — Buprestoidea — Byrrhoidea. Revised and Updated Edition.* 2016. Brill: Leiden/Boston, 1–983.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Archostemata — Myxophaga — Adepaga. Revised and Updated Edition. Vol. 1.* 2017. Brill: Leiden/Boston, 1–1443.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Tenebrionoidea. Revised and Updated Second Edition. Vol. 5.* 2020 a. Brill: Leiden/Boston, 1–945.
- Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Chrysomeloidea i (Vesperidae, Disteniidae, Cerambycidae). Updated and Revised Second Edition. Vol. 6/1.* 2020 b. Brill: Leiden/Boston, 1–712.
- Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Curculionoidea. 2nd Edition.* 2023. 1–780.
- Delgado, J. A. & Palma, R. L. 2023. A revision of the genus *Cholovocera* Victor, 1838 (Coleoptera: Endomychidae). *European Journal of Taxonomy*, 906: 1–71. <https://doi.org/10.5852/ejt.2023.906.2329>
- Frazier, J. L., Nebeker, T. E., Mizell, R. F. & Calvert, W. H. 1981. Predatory behavior of the clerid beetle *Thanasimus dubius* (Coleoptera: Cleridae) on the southern pine beetle (Coleoptera: Scolytidae). *The Canadian entomologist*, 113, 35–43.
- Hagstrum, D. W., Phillips, T. W. & Cuperus, G. 2012. *Stored product protection*. Kansas State University, 1–350.
- Haustein, T., Busweiler, S., Haustein, V., von Laar, C. & Plarre, R. 2019. Laboratory breeding of *Korynetes caeruleus* (Coleoptera: Cleridae) for the biological control of *Anobium punctatum* (Coleoptera: Ptinidae). *European Journal of Entomology*, 116, 362–371. doi: 10.14411/eje.2019.038
- Identifying museum insect pest damage.* 2008. 3(11), 1–7.
- Korytnianska, V. G. 2021. Learning to read «tracks» left on paper. *Book Conservation One Philosophy — Many Interpretations*. Verlag Berger Horn / Wien, 479–489.
- Notton, D. G. 2018. *Identifying insect pests in museums and heritage buildings*. London: The Natural history museum, 1–64.
- Paul, F., Prozell, S. & Schöller, M. 2008. Monitoring of natural enemies of the furniture beetle *Anobium punctatum* (L., 1758) (Coleoptera: Anobiidae). *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Angewandte Entomologie*, 16, 323–326.
- Plarre, R., Busweiler, S., Haustein, V., von Laar, C. & Haustein, T. 2022. *Korynetes caeruleus* (Coleoptera: Cleridae) for biological control of *Anobium punctatum* (Coleoptera, Ptinidae). *Proceedings of the 10th International Conference on Urban Pests*, 34–44.
- Querner, P. 2015. Insect pests and Integrated Pest Management in museums, libraries and historic buildings. *Insects.*, 6, 595–607.